

EFICIÊNCIA OPERACIONAL DE AEROPORTOS DO INTERIOR DO AMAZONAS: UMA ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS UTILIZANDO SIAD

Edição 122 MAI/23, Engenharias / 16/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7940256

Igor Pinheiro Carmo¹

Letícia Pereira de Andrade²

Mackson Macartney Silva³

Sharira Carrafa⁴

RESUMO

Em função da importância econômica para o Estado do Amazonas e em particular para sua microrregião, associado a fatores como o alto custo de passagens, a baixa disponibilidade de voos, além do baixo nível de infraestrutura aeroportuária, o que limita bastante o número de transporte de passageiros e cargas para esses municípios. O artigo apresenta o resultado do estudo de análise da eficiência operacional de 5 dos principais aeroportos de cidades do interior do Amazonas, a partir de uma análise envoltória de dados. O trabalho tem como objetivo apresentar o nível operacional dos aeroportos dessas localidades e promover a discussão com propostas de melhorias a partir dos resultados encontrados. A metodologia baseia-se na análise dos dados coletados no site da Infraero Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Ministério dos Transportes, Instrução de Aviação Civil (IAC) e portal da aviação, modelados e

simulados no Sistema Integrado de Apoio à Decisão (SIAD). Os recursos foram definidos como os *Inputs* para determinar os produtos de saída *Outputs*, utilizados como critério para avaliação da eficiência operacional de cada aeroporto. Os resultados encontrados mostram que a malha aeroviária precisa ser ajustada a necessidade de demanda, alinhada aos interesses econômicos da região. Foi observado ainda que a infraestrutura nesses aeroportos necessita de investimentos a curto prazo em áreas do terminal de embarque e desembarque, aeródromo, estrutura de estacionamento, entre outros.

Palavras-chave: eficiência operacional, aeroportos, Amazonas, DEA.

ABSTRACT

Due to the economic importance for the State of Amazonas and in particular for its micro-region, associated with factors such as the high cost of tickets, the low availability of flights, in addition to the low level of airport infrastructure, which greatly limits the number of transport of passengers and cargo for these municipalities. The article presents the result of the analysis of the operational efficiency of 5 of the main airports in cities in the interior of Amazonas, based on a data envelopment analysis. The objective of this work is to present the operational level of airports in these locations and to promote discussion with proposals for improvements based on the results found. The methodology is based on the analysis of data collected on the website of Infraero Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Ministry of Transport, Instrução de Aviação Civil (IAC) and aviation portal, modeled and simulated in the Integrated Decision Support System (SIAD). Resources were defined as Inputs to determine outputs Outputs, used as a criterion for evaluating the operational efficiency of each airport. The results found show that the air network needs to be adjusted to the need for demand, aligned with the economic interests of the region. It was also observed that the infrastructure at these airports requires short-term investments in areas of the departure and arrival terminal, airfield, parking structure, among others.

Keywords: operational efficiency, airports, Amazonas, DEA.

1 INTRODUÇÃO

Os rios desempenham um papel crucial no Amazonas, servindo como principais meios de transporte entre as cidades e a capital Manaus. No entanto, as longas rotas fluviais do estado se traduzem em aumento dos custos operacionais, resultando em altos preços de passagens e frete caro para mercadorias.

O cenário atual do estado aponta para uma necessidade imediata de alternativas para utilização de outros modais, uma alternativa viável é o modal aéreo, amplamente utilizado em diversas regiões do país e justificada ao fato das dimensões de proporções continentais do estado, aliado a situação atual em que se encontra a prestação de serviços aeroportuários no Amazonas, o artigo propõe uma análise da eficiência operacional dos aeroportos do interior do

Estado, por meio do levantamento de dados publicados nos sites eletrônicos da Infraero, ANAC, Ministério dos Transportes e outros órgãos ligados ao setor aéreo Nacional e Regional.

Curi *et al.* (2011) utilizaram a análise envoltória de dados para estimar a eficiência de 18 aeroportos italianos no período de 2000 a 2004. Para os autores, a dimensão dos aeroportos não permite vantagens em termos de eficiência operacional, mas permite vantagens de eficiência financeira para o caso de hubs e desvantagens para o caso de aeroportos menores.

No Brasil, o trabalho de Périco, Santana & Rebellato (2002) analisou a eficiência de 16 aeroportos internacionais Brasileiros utilizando o método DEA por meio de Bootstrap quando buscou identificar o melhor desempenho operacional entre os aeroportos estudados a partir dos recursos definidos como dados de input, números de passageiros e cargas atendidas.

No que diz respeito a estudos de eficiência de transporte de passageiros e cargas em aeroportos é importante que o aeroporto seja eficiente e que atenda, de forma adequada, às demandas por seus serviços. Na revisão da literatura não foi encontrada uma definição precisa quanto a um modelo padrão de eficiência que se enquadre a qualquer situação nesse modelo de estudo, dessa forma, diversos

autores utilizam abordagens distintas com variáveis que se repetem em determinados estudos e em outros não.

O estudo limitou-se a avaliar 5 aeroportos do estado do Amazonas, sendo estes, Coari, Tefé, Tabatinga, Parintins e Carauari, haja vista, a dificuldade encontrada em se obter informações disponíveis nos sites eletrônicos do setor, referente as informações necessárias para compilar o input dos dados no SIAD, fator determinante para delimitação da pesquisa.

Embora um aeroporto geralmente não esteja sujeito a um processo competitivo direto, entender seu nível de eficiência em relação à sua estrutura e ao nível de investimento esperado resulta, bem como a percepção de sua posição em relação a outros aeroportos, com base na premissa de pertencimento à mesma categoria, denominados aeroportos alimentadores, também indicadores que podem representar a qualidade de sua gestão e fundamentar decisões.

A justificativa da pesquisa é consolidada pela inclusão dos 5 aeroportos pesquisados no

Plano de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR) criado em 2012 pelo Governo Federal, que prevê a reforma e ampliação de 25 aeroportos do Amazonas, segundo dados divulgados pela secretaria de aviação civil (SAC) e que ainda se encontram em fase de estudos preliminares, outros em fase de licitação ou aguardando liberação de licenças ambientais, entre outros. Fatores que tem causado a descontinuidade operacional em alguns dos 25 previstos no programa.

O artigo, visa demonstrar o resultado alcançado por meio do estudo feito pelo grupo, através da análise envoltória de dados em simulações no SIAD, busca mostrar o nível de eficiência operacional dos aeroportos no interior do estado, além de apresentar:

- O resultado de simulação dos dados com o manuseio no software, com indicação de pontos de melhorias dos números a partir das simulações feitas, com base nos resultados e discussões

- Possíveis pontos de melhorias em aspectos estratégicos e de infraestrutura, dos aeroportos, com foco no aumento de receitas a partir da ampliação de ofertas de voo para os aeroportos estudados.
- Apresentar base de estudo acadêmico, para estudos futuros relacionados ao tema de modo mais amplo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Análise Envoltória de Dados

De acordo com Lins (2000), a análise envoltória de dados, em inglês (*Data Envelopment Analysis*) (DEA) surgiu em estudos que desenvolveram um método para comparar a eficiência de um processo produtivo levando em conta os inputs e outputs.

DEA interage com outras ciências e áreas do conhecimento e obteve diversas contribuições de estudiosos na sua aprimoração e desenvolvimento. Esta técnica passou a lidar com situações reais onde as entradas e saídas são medidas reais respaldadas pela base teórica e por diversos tipos de aplicações práticas.

Algumas características do DEA são: não tem natureza puramente econômica, as DMU's (Decision Making Units) consideradas eficientes podem corresponder a possíveis benchmarks a serem estudadas pelas demais DMU's, e a função fronteira linear por partes compreende o conjunto DMU's Pareto – Eficientes.

Para o entendimento da utilização do DEA e dos modelos DEA, alguns conceitos tornam-se fundamentais, de acordo com Lins (2000), as curvas de produção são à base da análise da eficiência que visam a definir uma relação entre recursos e produtos da fronteira de produção que pode ser definida como a máxima quantidade de outputs que podem ser obtidas, dados os inputs e a DMU, como uma unidade produtiva, cuja eficiência está sendo avaliada (nesse caso, os aeroportos). O conjunto de DMU's adotados em uma análise DEA deve ter em comum os mesmos inputs e outputs, ser homogêneos e ter autonomia na tomada de decisões. Com relação às variáveis, cada uma deve operar com a

mesma unidade de medida em todas as DMU's, mas pode estar em unidades diferentes nas outras.

As DMU's caracterizam-se por desempenhar tarefas semelhantes, ou seja, utilizam os mesmos insumos e desempenham as mesmas tarefas para produzir um mesmo produto, diferindo nas quantidades de recursos (inputs) utilizados e de produtos (outputs) gerados.

O DEA pode ser facilmente construído por um programa de computador e existem vários modelos de sua aplicação que diferem de acordo com a sua melhor aplicabilidade, pois depende dos tipos de variáveis empregadas e do problema apresentado.

Estas variáveis permitirão analisar não somente os fatores financeiros, mas também os fatores de recursos empregados, pois fornecem um conjunto de alternativas com diferentes inputs e outputs para cada DMU. Estes cenários mostram as variáveis e o desvio padrão entre a situação da empresa e a distribuição destas em relação ao nível de eficiência considerado aceitável. Isto demonstra que, só se consegue a maximização dos resultados e a otimização dos recursos, na medida em que se encontram novos níveis de consumo de recursos e de produção.

Uma questão interessante seria compreender como esta análise permitirá propor uma melhoria na produtividade e no desempenho deste segmento e a qualidade de suas operações.

2.2 SIAD – Sistema Integrado De Apoio À Decisão

O SIAD deve ser utilizado em uma plataforma Windows e permite trabalhar com até 100 DMUs e 20 variáveis, entre inputs e outputs. Embora para muitas outras áreas de pesquisa pudesse parecer um número insuficiente, para a área de DEA essa quantidade de DMUs representa um número de grande porte, já que na literatura quase não existem aplicações com uma quantidade de DMUs maior do que 100.

Com relação às variáveis, cabe destacar que o número 20 é um número que pode ser considerado suficiente, pois em muitas aplicações reais, e devido às próprias características da análise de eficiência, trabalha-se com um máximo de 10 variáveis. A Figura 1 a seguir mostra a tela de apresentação do software.

Figura 1 – Tela de apresentação do SIAD.

Fonte: researchgate.net (ANO)

O software foi desenvolvido para permitir a entrada de dados de duas formas: diretamente no programa, utilizando uma grade de entrada vazia (com a prévia indicação da quantidade de variáveis e DMUs), e através de um arquivo (do tipo txt) com os dados já existentes que são carregados na grade mostrada na Figura 2 a seguir.

Figura 2 – Entrada dos dados

Fonte: researchgate.net

Entretanto, como um dos objetivos do SIAD é incorporar novos desenvolvimentos em DEA, foram incluídas opções avançadas que podem ser escolhidas em conjunção com o modelo e a orientação. Nesse módulo pode-se escolher não utilizar nenhuma opção avançada, optar pela inclusão de restrição aos pesos ou trabalhar com incertezas nos dados.

A opção avançada de restrições aos pesos leva a uma janela adicional onde é indicado o número de restrições a serem incluídas no modelo escolhido. Por enquanto, o SIAD aceita somente o tipo de restrições de Região de Segurança (Allen et al. 1997).

A escolha da incerteza em algumas ou todas as variáveis também leva o usuário a outra janela, desta vez, de entrada de dados. A incerteza nos dados, ou seja, uma análise DEA com incertezas supõe um intervalo de variação de algumas ou de todas as variáveis de análise, uma descrição completa pode ser encontrada em Soares de Mello et al (2003).

Os resultados contemplando qualquer modelo, com ou sem modelos avançados, são apresentados em uma janela adicional. Nessa janela mostram-se os índices de eficiência para todas e cada uma das DMUs. Além disso, opções adicionais para mostrar outros resultados são apresentadas: fronteira invertida, com a qual a janela de resultados é expandida para incluir o índice de eficiência na fronteira

invertida e o índice composto (eficiência padrão e invertida); os pesos das variáveis; os benchmarks de todas as DMUs (eficientes e ineficientes) e os alvos para as DMUs (que incluem as folgas e os níveis que as variáveis devem atingir para as DMUs serem eficientes).

Figura 3 – Tela de resultados.

	Peso INPU	Peso Outp	Peso Outp									
DMU1	0,25000	0,03125	0,00000									

	DMU1	DMU2	DMU3	DMU4	DMU5							
DMU1	0,00000	0,00000	0,00000	1,25000	0,00000							

	INPUT	Folga	Alvo	Output1	Folga	Alvo	Output
DMU1	4,00000	0,00000	1,25000	10,00000	0,00000	10,00000	9,00000
DMU2	1,00000	0,00000	0,81818	5,00000	1,54545	6,54545	9,00000
DMU3	2,00000	0,00000	0,90909	7,00000	0,27273	7,27273	10,00000
DMU4	1,00000	0,00000	1,00000	8,00000	0,00000	8,00000	11,00000
DMU5	6,00000	0,00000	1,36364	6,00000	4,90909	10,90909	15,00000

Fonte: researchgate.net

No que diz respeito às opções de edição dos dados, dispõe-se na janela de entrada de dados de uma forma de mudar os nomes das DMUs e das variáveis.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Objeto de estudo

Adotou-se como estratégia de pesquisa o estudo empírico, através de uma abordagem quantitativa, para avaliar o nível de eficiência operacional de cada terminal aeroportuário definido na pesquisa.

A proposta inicial de escolha de variáveis e definição do modelo teórico foram implementados com base feita na revisão da literatura, ficando limitado aos dados disponíveis encontrados nos documentos oficiais eletrônicos, o grupo

definiu 4 variáveis de entrada e 1 variável de saída para medir a eficiência de cada aeroporto.

Por meio da avaliação dos dados de saída processados no SIAD buscou-se apontar observando o resultado de saída o que apresenta melhor eficiência (benchmark) e os pontos de melhorias aplicáveis aos menos eficientes.

Como as unidades analisadas foram os aeroportos regionais do Amazonas, uma medida considerada adequada no estudo para avaliar o seu desempenho foi o número de passageiros processados em cada terminal.

3.2 Procedimentos de Coleta de Dados

Os dados referem-se ao período de análise (2013-2016) devido à disponibilização dos dados fornecidos nos sites da Agência Nacional de Aviação Civil (Brasil, 2016) e da INFRAERO (2013-2016), onde os dados são publicados em demanda detalhada relatório de estudo, e do Ministério dos Transportes e ANAC. Além de vistas de uso preparadas com base nas previsões de demanda até 2023, dados relacionados ao histórico de mobilidade, características técnicas e outros dados complementares extraídos de reformas e relatórios técnicos da ANAC. O projeto de modernização dos aeroportos regionais consta do Plano de Desenvolvimento da Aviação Regional, instituído pelo governo federal em 2012 para melhorar a infraestrutura e o desenvolvimento econômico dessas cidades.

Para validação do modelo proposto, foi utilizada a análise envoltória de dados para avaliar a eficiência de cada unidade (DMU) em relação as demais unidades. Onde, buscou-se verificar se as variáveis propostas (*inputs*) contribuíram para a determinação do número de passageiros processados nos aeroportos investigados. A análise foi composta por um painel de dados contendo 25 observações dos 5 aeroportos observados, indicados no quadro 3.

3.3 Procedimentos de Análise de Dados

O **Quadro 1** apresenta os aeroportos investigados com suas respectivas siglas da Associação internacional de transportes aéreos (IATA) e da Organização de

aviação civil Internacional (OAIC) com os respectivos órgãos operacionais responsáveis.

O **Quadro 2** apresenta as variáveis definidas como input e Output para modelagem dos dados no software SIAD.

Quadro 1 – Aeroportos regionais investigados.

Aeroportos	Coari	Tefé	Tabatinga	Parintins	Carauari
Siglas	(CIZ/ SWKO)	(TFF/SBTF)	(TBT/SBTT)	(PIN/SWPI)	(CAF/SWCA)
Operador Responsável	Prefeitura Municipal	Infraero	Infraero	Prefeitura Municipal	Prefeitura Municipal
Operador	Prefeitura Municipal	Infraero	Infraero	Prefeitura Municipal	Prefeitura Municipal

Fonte: Relatório de demanda detalhada da Anac (2013)

Quadro 2 – Variáveis definidas para o estudo.

Variáveis de Input	Variáveis de Output
Número de balcão Check-in	Número de passageiros processados (Embarque + desembarque)
Número de estacionamento aeronaves p/	
Área do terminal de passageiros	
Nº de funcionários do Aeroporto	

Fonte: Os autores (2018)

Quadro 3 – Dados Input – output coletados para pesquisa.

Input	Coari (CIZ/SWKO)	Tefé (IFF/SBTF)	Tabatinga (TBT/SBTT)	Parintins (PIN/SWPI)	Carauari (CAF/SWCA)
Nº de balcão check -in	2	2	4	4	1
Nº de estacionamento de aeronaves	6	8	8	10	4
área do terminal de passageiros	492m ²	2504m ²	5221m ²	984m ²	251m ²
Nº de funcionários do aeroporto	155	166	117	132	80
Output	Coari	Tefé	Tabatinga	Parintins	Carauari
Nº de Passageiros (embarque e desembarque - Pax Proc)	37.965	49.671	69.382	90.607	34.406

Fonte: Os autores (2018)

4 RESULTADOS

Através da análise dos dados de saída processados no SIAD verifica-se eficiência máxima nos aeroportos dos municípios de Parintins e Carauari conforme os

Quadros 4 a seguir:

Quadro 4 – Eficiência dos aeroportos do Estado do Amazonas.

AEROPORTOS	EFICIENCIA
COARI	71.50%
TEFE	72.18%
TABATINGA	95.57%
PARINTINS	100%
CARAUARI	100%

Fonte: Os autores (2018)

O **Quadro 5** compara as variáveis entre os aeroportos, observa-se em Coari e em Tefé, que ambos os aeroportos estão funcionando abaixo da capacidade, tendo assim capacidade de 53096 e 68812 passageiros respectivamente de acordo com a simulação. Também há de se destacar que os aeroportos de Tefé e Tabatinga

têm área dos passageiros acima do necessário, eles necessitam apenas de 502 m² e 787 m² respectivamente.

Quadro 5 – Resultados SIAD.

VARIÁVEIS	COARI			TEFE			TABATINGA			PARINTINS			CARAUARI		
	REAL	FOLGA	ALVO	REAL	FOLGA	ALVO	REAL	FOLGA	ALVO	REAL	FOLGA	ALVO	REAL	FOLGA	ALVO
Nº BALCÃO CHECK IN (unid)	2,00	0,01	1,99	2,00	0,00	2,00	4,00	0,80	3,20	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
ESTACL AERONAVES (unid)	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00
ÁREA PASSAG. (m ²)	492,00	0,00	492,00	2504,00	2002,00	502,00	5221,00	4433,80	787,20	984,00	0,00	984,00	251,00	0,00	251,00
Nº FUNC. (unid)	155,00	57,03	97,96	166,00	6,00	160,00	117,00	11,40	105,60	132,00	0,00	132,00	80,00	0,00	80,00
Nº PASSAG. PROCESS. (unid)	37965,00	0,00	53096,73	49671,00	0,00	68812,00	69382,00	0,00	72495,60	90607,00	0,00	90607,00	34406,00	0,00	34406,00

Fonte: os autores (2018)

5 DISCUSSÕES

Os resultados obtidos indicam os aeroportos regionais de Parintins e Carauari como os mais eficientes e o aeroporto de Coari sendo o menos eficiente.

Ressalta-se que os resultados não se referem a uma eficiência absoluta, ou seja, os aeroportos considerados eficientes são apenas classificados dessa forma no grupo em questão.

O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), anteriormente conhecido como Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República (SAC/PR), prevê um aumento significativo no número de passageiros voando pelo aeroporto nos próximos anos.

Considerando que o aeroporto de Parintins opera como uma instalação regional, atendendo a quatro cidades em dois estados. Sua inauguração ocorreu em 20 de setembro de 1982, após sua transferência da região dos Palmares para a região do Parananema. Desde então, Palmares se transformou no próspero complexo

Bumbódromo e Macurany. À medida que a cidade continuou a se desenvolver, o aeroporto mudou-se para uma área rural/suburbana a cerca de 8 km do centro da cidade.

Localizado no estado do Amazonas, o Aeroporto de Carauari (SWCA) fica a aproximadamente 0,71 quilômetros de sua localização exata. O aeroporto é administrado pelo governo municipal, que também preside o centro da cidade. Atualmente, o aeroporto atende exclusivamente às operações domésticas de aviação comercial, uma vez que se prepara para mudanças iminentes. O Aeroporto de Carauari serve como um hub para a aviação geral e voos domésticos regulares e não regulares, classificados como Classe IB de acordo com o Regulamento da Aviação Civil Brasileira (RBAC) nº 153 – Emenda nº 01. O regulamento descreve cinco atividades aeroportuárias que o aeroporto deve administrar, exigindo a contratação de profissional qualificado. O nível de responsabilidade e inclusão do aeroporto é determinado pela sua classificação.

Deve-se destacar que o estudo ficou bastante limitado pela falta de informações necessárias disponíveis ao público externo, além da falta de informações técnicas confiáveis que pudessem dar maiores subsídios à pesquisa, possibilitando por exemplo, a segregação e categorização das variáveis referente ao número de passageiros transportados por configuração de aeronaves.

Analisando o número de passageiros transportados e levando-se em consideração a sazonalidade no que diz respeito ao número de passageiros transportados no mês de junho no município de Parintins o que eleva sobremaneira esse número anual, por conta do festival folclórico do Boi Bumbá.

Podemos afirmar que o aeroporto que apresentou melhor desempenho mensal de operações foi o de Tabatinga com a possibilidade de ampliar a malha de voos regulares, por apresentar a melhor estrutura entre os aeroportos pesquisados, contudo, vale lembrar que o mesmo recebeu obras de reforma e ampliação no ano de 2016 o que elevou bastante sua capacidade operacional. Resultados comprovados no estudo que apontou uma eficiência operacional de 95, 57% para esse aeroporto.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho propôs avaliar a eficiência de 5 aeroportos regionais do Amazonas, a partir da análise envoltória de dados com SIAD, a pesquisa buscou a melhor combinação de insumos, a fim de gerar maiores resultados, respeitando as características referente a estrutura de cada aeroporto buscou-se investigar o nível de eficiência operacional, com apresentação de propostas de melhorias.

As divergências de resultado entre os índices de eficiência DEA e a classificação dos melhores aeroportos da ANAC não subtrai valor de nenhum dos resultados.

As análises não indicaram a predominância de maior eficiência entre os aeroportos de maior porte (Tefé e Tabatinga). Onde foi possível concluir que os aeroportos de menor porte foram considerados mais eficientes no período investigado, para as variáveis utilizadas. Entretanto, vale lembrar que não foi considerado nessa pesquisa distinção entre os tipos de aeronaves, o que certamente influenciaria o resultado final em termos de eficiência, já que nos aeroportos que apresentaram melhor eficiência não opera voos regulares com aeronaves de médio/grande.

De acordo com o resultado divulgado no relatório de demanda detalhada divulgado pela Infraero as perspectivas para o ano de 2023 apontam para um aumento significativo da demanda média de passageiros anual para todas as localidades pesquisadas.

Isso ratifica a necessidade de melhorias imediatas nos aeroportos que ainda não foram submetidos as melhorias previstas no PDAR, que é o caso de Coari, Carauari e Parintins, aponta ainda para necessidade de melhorias na gestão e planejamento estratégico para melhorar a eficiência nos aeroportos de Tabatinga e Tefé, por meio da infraestrutura disponível já foram contemplados pelo PDAR no ano de 2016.

O resultado da pesquisa apresenta relevância como base para futuras pesquisas acadêmicas voltadas ao tema ou ainda para revisão do estudo em busca novas avaliações.

REFERENCIAS

ANGULO Meza, L.; Biondi neto, L.; Soares de Mello, J.C.C.B; Gomes, E.G. ISYDS – Inegrated System For decision Support (SIAD – sistema integrado de Apoio à decisão): A software package for data envelopment analysis model. Disponível em:<https://www.researchgate.net/publication/250031653_ISYDS-

ÂNGULO Meza, L.A., Biondi Neto, L., Soares de Mello, J.C.C.B., Gomes, E.G., 2003a. SIAD – Sistema Integrado de Apoio à Decisão: uma implementação computacional de modelos de Análise Envoltória de Dados. I Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, Caderno de Resumos, 24, Niterói, RJ, Brazil.

ANUÁRIO ANAC (2016). Disponível em: <<http://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/dados-do-anuario-do-transporte-aereo>>. Acesso em 09/03/2023

ANUÁRIO DCEA Movimentação de Tráfego Aéreo n Brasil, 2014. Disponível: em <https://www.decea.gov.br/?i=midia-e-informacao&p=pg_noticia&materia=anuario-reune-dados-estatisticos-de-movimentos-aereos-em-2014>. Acesso em 10/02/2023

CURI, C., Gitto, S., & Mancuso, P. (2011). New evidence on the efficiency of Italian Airports: a bootstrapped DEA analysis. Socio-Economic Planning Sciences, 45(2), 84-93. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.seps.2010.11.002>>. Acesso em 08/04/2023. DADOS referente ao aeroporto de Carauari. Disponível em: <<ftp://ftpaeroportos.transportes.gov.br/>

DADOS_001_20171027/Estudos%20UFSC/Objeto%201/Fase%205%20-%20Planejamento%20da%20Infraestrutura/Infraestrutura%20Aeroporto%20C3%A1ria/Rel%20Infra-Carauari-SWCA-20170113_vrs1.0.pdf>. Acesso em 08/04/2023.

DADOS referente ao aeroporto de Coari (2013) extraído do relatório disponível em: <[ftpaeroportos.transportes.gov.br/DADOS_001_20171027/Estudos%20UFSC/](ftp://ftpaeroportos.transportes.gov.br/DADOS_001_20171027/Estudos%20UFSC/)>. Acesso em 08/03/2023.

DADOS referente ao aeroporto de Parintins, disponível em: <ANEXO_K-Comissao- Permanente-CDR-20161214EXT022_parte7430_PAUTA_1481575637697.pdf> do relatório do Plano de desenvolvimento da aviação regional>. Acesso em 09/02/2023.

INFRAERO. Relatório de administração da Infraero 2009. Brasília: Infraero, 2009. Disponível em: <<http://www.infraero.gov.br/upload/arquivos/inst/RELATORIOANUAL2009PORTAL.pdf>>. Acesso em: 08/03/2023.

Instituto Nacional de Aviação Civil (IAC), site oficial <<http://www.inac.st/>>. Acesso em 08/04/2023.

Integrated_System_for_Decision_Support_SIAD-sistema_Integrado_de_Apoio_a_Decisao_A_software_package_for_data_envelopment_analy sis> acesso em 07/04/2023.

LINS, M. P. E.; MEZA, L. A., 2000, Análise envoltória de dados e perspectivas de Integração no ambiente de Apoio à Decisão. Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ, v. 1.232 p.

RELATÓRIO ANAC,2014. Disponível em: <http://www.anac.gov.br/publicacoes/inventario_nacional_de_emissoes_atmosfericas_da_aviao_civil.pdf>. Acesso em 08/03/2023.

RELATÓRIO ANAC Demanda de passageiros, 2016. Disponível em: <http://www4.infraero.gov.br/media/551631/cop_infraero_2015-2016.pdf>. Acesso em 08/04/2023.

RELATÓRIO Demanda detalhada IAC, 2003. Disponível em <<http://www.anac.gov.br/aceso-a-informacao/biblioteca/arquivos/demdetalhada2003.pdf>>. Acesso em 08/04/2023.

¹Igor Pinheiro Carmo (Engenharia de Produção). E-mail:
Igorpcarmo@hotmail.com Artigo
apresentado a Faculdade Sapiens, como requisito para obtenção do título de
Bacharel em Engenharia
da Produção, Porto Velho/RO, 2023.

²Letícia Pereira de Andrade (Engenharia Civil). E-mail:
leticia.andrade89@gmail.com Artigo
apresentado a Faculdade Sapiens, como requisito para obtenção do título de
Bacharel em Engenharia
Civil, Porto Velho/RO, 2023.

³Mackson Macartney Silva (Engenharia Civil). E-
mail:mackson.macartney.engcivil@gmail.com
Artigo apresentado a Faculdade Sapiens como requisito para obtenção do título
de Bacharel em
Engenharia Civil, Porto Velho/RO, 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil